

Université de Montréal

SYNTHÈSE

Journée du Groupe de
recherche en
épidémiologie des
zoonoses et santé publique
(GREZOSP)

21 et 22 mai 2025
St-Hyacinthe

L'ACTIVITÉ EN BREF

Le Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique (GREZOSP), rattaché à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, occupe une place essentielle dans le paysage scientifique québécois et international. Depuis sa création, il s'est affirmé comme un pôle d'excellence dans l'étude des maladies à l'interface entre la santé humaine, animale et environnementale.

À travers une approche transdisciplinaire, inspirée du paradigme « Une seule santé » (One Health), le GREZOSP mobilise des expertises variées en épidémiologie, écologie, santé publique, modélisation, analyse spatiale et sciences sociales appliquées à la santé.

Dans un contexte mondial marqué par des bouleversements environnementaux profonds — tels que le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, l'urbanisation accélérée, la transformation des pratiques agricoles ou encore la multiplication des échanges internationaux —, les frontières entre espèces humaines, animales et écosystèmes deviennent de plus en plus perméables. Cette porosité favorise l'émergence et la résurgence de nombreuses maladies infectieuses, dont une grande proportion sont des zoonoses, c'est-à-dire des infections transmissibles de l'animal à l'humain et vice-versa.

L'ACTIVITÉ EN BREF

La pandémie de COVID-19 en a offert un exemple, mais elle s'inscrit dans une tendance déjà bien documentée : l'augmentation de la fréquence, de l'intensité et de l'impact des épidémies d'origine zoonotique à l'échelle planétaire. Dans ce contexte, la mission du GREZOSP s'avère particulièrement précieuse. Le groupe contribue activement à la compréhension des dynamiques complexes qui sous-tendent l'émergence de ces maladies, en intégrant des données issues de la santé humaine, animale et de l'environnement.

Ses travaux permettent de mieux caractériser les facteurs de risque, de cartographier les zones de vulnérabilité, de développer des outils de surveillance et de proposer des stratégies d'intervention préventives et adaptées aux contextes locaux.

En collaborant avec les autorités sanitaires, les décideurs publics, les milieux communautaires et les organisations internationales, le GREZOSP ne se limite pas à produire de la connaissance académique : il joue un rôle direct dans l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes, dans la gestion des crises sanitaires et dans le renforcement des capacités locales et nationales en matière de santé publique. À l'heure où les défis sanitaires sont de plus en plus systémiques, imprévisibles et globaux, le GREZOSP incarne une forme de recherche engagée, intersectorielle et résolument tournée vers l'action.

Il illustre la nécessité d'une science qui ne cloisonne pas les disciplines, mais qui tisse des liens entre les mondes de la recherche, de la clinique, de la politique et de la société civile pour répondre à des enjeux de santé qui concernent l'ensemble du vivant.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET PUBLIC CIBLE

Pour le 25ème anniversaire du GREZOSP, les membres du groupe de recherche souhaitaient que les concepts théoriques et pratiques d'intelligence artificielle soient abordés. Les méthodes d'analyses en épidémiologie sont dominées par les approches statistiques. Mais l'accumulation de gros volumes de données ainsi que la diversité des sources possibles (textes, images, sons, données de santé, etc.) exigent l'utilisation d'outils capables de « digérer » ces données pour faire des prédictions. C'est dans ce contexte que nous avons été sollicités pour construire à la fois un cours d'introduction général sur l'intelligence artificielle et la méthode scientifique qui y est associée (1h30), ainsi qu'une journée complète d'ateliers pratiques pour autonomiser les étudiant.e.s, les chercheur.e.s et les professionnel.le.s des agences partenaires.

ATTENTES ENVERS LES PARTICIPANTS ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Étant donné le bon niveau de littératie numérique du public cible (statistiques et programmation avancés), nous avons pu couvrir des concepts avancés dans un temps très court, tout en favorisant des ateliers participatifs où les questions des participant.e.s étaient au centre des apprentissages.

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE INTRODUCTIVE ET DES ATELIERS

Yves Terrat, spécialiste des données de santé

Cette conférence a permis aux novices, comme aux personnes déjà familiarisées à l'intelligence artificielle, de comprendre les fondements théoriques de cette méthodologie et ses applications pratiques. Cette conférence visait à renforcer l'autonomie des participants en leur offrant des repères clairs et accessibles dans un domaine souvent perçu comme complexe ou réservé aux spécialistes. Au-delà de l'appropriation des outils techniques, l'atelier portait une attention particulière aux enjeux éthiques, à la sensibilité des données et à l'impact sociétal des méthodes mobilisées. Il s'agissait ainsi de développer une compréhension critique et responsable de l'IA, afin d'en faire un levier pertinent et éclairé au service de la recherche et de la population.

Le programme détaillé a été le suivant:

- Apprentissage machine versus Statistiques ?
- Type de données et préparation des données (encodage, normalisation, données manquantes)
- Séparation des données et validation croisée (Entraînement-Validation-Test, K-fold cross-validation, fuite de données)
- Modèles d'apprentissage non-supervisés
- Modèles d'apprentissage supervisés
- Métriques de performance
- Sur-apprentissage et sous-apprentissage
- Sélection des variables
- Outils, bibliothèques et bonnes pratiques en Science des données
- Enjeux éthiques de l'IA

PRÉPARATION ET PRÉ-TRAITEMENT DES DONNÉES

Khedidja Seridi, spécialiste des données de santé

La présentation combinait une mise en pratique des techniques essentielles de prétraitement et conceptions de pipeline robuste avec scikit-learn, l'exploration des méthodes clés : gestion des valeurs manquantes, encodage des variables catégorielles, normalisation/standardisation, et sélection/fusion de features, l'implémentation d'un pipeline ML optimisé : intégration des transformations dans une séquence reproductible, compatible avec une analyse supervisée ou non-supervisée et l'optimisation via Grid Search : paramétrer les étapes de prétraitement comme des hyperparamètres à fine-tuner pour améliorer les performances du modèle.

INTRODUCTION À L'APPRENTISSAGE NON-SUPERVISÉ

Pascale Beliveau, spécialiste des données de santé

La présentation combinait des tutoriels interactifs pour introduire les concepts fondamentaux de l'approche non-supervisé. Une première étape de préparation des données a démarré le flot de traitement nécessaire à l'application des algorithmes et des modèles non-supervisé au jeu de données tabulaires fournies en exemple. La prochaine démonstration présentait les algorithmes de classification par regroupement (clustering) et leur application dans différents cas d'usage et notamment l'adaptation algorithmique nécessaire en présence de données tabulaires catégoriques. La théorie derrière l'algorithme t-SNE et un cas d'usage furent présentés pour la visualisation des données via réduction de dimensionnalité. Finalement, les grands principes d'entraînement et d'application de modèles de type autoencodeur ont été présentés afin d'introduire les participants à la représentation des données dans un espace latent de moindre dimension facilitant ainsi l'analyse, la visualisation et la détection de structures sous-jacentes.

INTRODUCTION À L'APPRENTISSAGE SUPERVISÉ

Yves Terrat, spécialiste des données de santé

L'atelier technique sur l'intelligence artificielle supervisée avait pour objectif d'initier les participant·e·s à une démarche complète de modélisation, depuis la sélection et la comparaison de différents algorithmes d'apprentissage supervisé jusqu'à l'optimisation de leurs hyperparamètres à partir d'un jeu de données fourni par le GREZOSP et concernant la prédiction d'une catégorie de prospérité à partir de données socio-démographiques. À travers ce cas pratique, les participant·e·s ont pu explorer les performances relatives de plusieurs modèles — tels que les forêts aléatoires, les méthodes ensemblistes ou les modèles de gradient boosting — tout en développant une compréhension critique de leurs forces et limites. Une attention particulière a été portée à l'interprétabilité des modèles, avec l'implémentation d'outils comme les valeurs de SHAP (SHapley Additive exPlanations), permettant de mieux comprendre les facteurs influençant les prédictions. Cette approche visait non seulement à renforcer les compétences techniques des chercheur·e·s, mais aussi à leur donner les moyens d'intégrer l'IA de manière transparente, reproductible et éthiquement responsable dans leurs propres travaux.

SÉRIES TEMPORELLES

Kamran Afzali, spécialiste des données de santé

Cet atelier a offert une introduction à l'analyse des séries temporelles dans un contexte de santé publique, à partir d'une base de données synthétique simulant des cas de syndromes grippaux (ILI), des hospitalisations respiratoires et des ventes de médicaments en vente libre (OTC). Structuré autour de l'environnement R, il a combiné théorie, pratique et évaluation critique des modèles. Les participants y ont acquis des compétences en visualisation, en modélisation univariée et multivariée, et en intégration de variables exogènes, tout en développant leur esprit critique quant aux limites des approches utilisées.

Les premiers modules ont introduit les concepts fondamentaux des séries temporelles (stationnarité, tendance, saisonnalité, autocorrélation), ainsi que les outils de visualisation et de décomposition (STL). À travers l'exploration de séries simulées, les étudiants ont appris à identifier les structures temporelles récurrentes et à se familiariser avec les packages R pertinents (ggplot2, forecast, prophet, etc.). La modélisation univariée a été abordée à travers le modèle Holt-Winters, fondé sur le lissage exponentiel. Les participants ont ajusté ces modèles aux données d'entraînement, généré des prévisions, évalué leur performance à l'aide de métriques classiques (RMSE, MAE, MAPE) et interprété graphiquement les résultats. Le module suivant a approfondi l'analyse de stationnarité et les modèles ARIMA, en s'appuyant sur des tests diagnostiques (ADF, ACF, PACF) et sur l'automatisation du choix de modèle avec auto.arima.

La seconde partie du cours a abordé la modélisation multivariée, en particulier les modèles SARIMAX intégrant des covariables exogènes comme les ventes OTC décalées, les jours fériés ou les campagnes de vaccination. Les étudiants ont préparé ces variables, les ont intégrées aux modèles et ont évalué l'impact de ces facteurs externes sur les prévisions.

Enfin, le dernier module a été consacré à Facebook Prophet, une méthode moderne et flexible adaptée aux séries avec saisonnalité multiple et effets calendaires. Les étudiants ont construit un modèle incluant des jours fériés et covariables, mis en œuvre une validation croisée avec optimisation des hyperparamètres, et interprété les composantes temporelles extraites.

PROGRAMME

MERCREDI 21 MAI 2025 Jardin Daniel A-Séguin

8h00-8h30 **Accueil des participants**

8h30-8h35 **Mot d'ouverture**

8h35-9h15

Hier, aujourd'hui et demain : 25 ans de recherche

Hier - Michel Bigras-Poulin et Pascal Michel

Aujourd'hui - Marie-Pascale Morin, Roméo Fassinou, Sarah Mediouni et Daryna Kurban

Demain - Hélène Carabin et Caroline Kilsdonk

Présentations des nouveaux membres

Caroline Duchaine, Université Laval

François Castonguay, Université de Montréal

Maud Carron, Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

9h15-10h15

Juliette Di Francesco, Université de Montréal

Kate Zinszer, Université de Montréal

Stéphane Godbout, Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)

José Denis-Robichaud, Université de Montréal

10h15-11h00

Pause réseautage

Présentations des membres

Marianne Houle, Université de Montréal

Erin Rees, Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

Micaela Miyauchi, Université de Montréal

Ariane Adam-Poupart, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

Manon Racicot, Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Catherine Bouchard, Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

Cécile Aenishaenslin, Université de Montréal

Catherine Amiot, Université du Québec à Montréal

Marine Hubert, Université de Montréal

Isabelle Picard, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)

11h00-12h20

William Lelorel Nankam Nguekap, Université de Montréal

Mindy Lamer, Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Émilie Bouchard, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)

Fiston Ikwa Ndol Mbutiwi, Université de Montréal

Katrina Di Bacco, Université de Montréal

Valerie Hongoh, Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

Emily Beasley, Université de Montréal

Natasha Bowser, Programme canadien de formation Une seule santé sur les zoonoses émergentes (PCFUZE)

Danny Szaroz, Université de Montréal

Emily Acheson, Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

PROGRAMME

MERCREDI 21 MAI 2025 – JARDIN DANIEL A. SÉGUIN

12h20-12h30 **Hommage à Liliane Fortin**
Catherine Bouchard, Kathleen Laberge et les membres de la famille de Liliane

12h30-14h00 **Dîner et célébrations**

Atelier de formation : Initiation à l'apprentissage machine

But : Poser les bases essentielles en apprentissage machine afin de vous permettre de participer pleinement aux ateliers pratiques prévus le lendemain et/ou d'appliquer ces connaissances dans votre contexte professionnel.

Formateur : Yves Terrat, PhD – Conseiller principal recherche, spécialiste des données, Consortium Santé Numérique

Contenu de l'atelier

14h00-15h30

- Distinctions entre apprentissage machine et statistiques traditionnelles
- Types de données et étapes de préparation : encodage, normalisation, gestion des données manquantes
- Stratégies de séparation des données et validation croisée (train/validation/test, k-fold, détection de fuite de données)
- Introduction aux modèles supervisés et non-supervisés
- Métriques de performance : évaluer et comparer les modèles
- Sur-apprentissage (overfitting) et sous-apprentissage (underfitting)
- Sélection des variables pertinentes
- Tour d'horizon des outils, bibliothèques et bonnes pratiques en science des données
- Enjeux éthiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en contexte de santé

15h30-16h00 **Fin de la journée**

JDAS
JARDIN DANIEL A. SÉGUIN

PROGRAMME

JEUDI 22 MAI 2025 – AUDITORIUM 1134
(3200 rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, Qc J2S 2M2)

8h45-9h00	Accueil des participants
9h00-10h15	Atelier pratique : Préparer ses données pour l'apprentissage machine
10h15-10h30	Pause-café
10h30-12h00	Atelier pratique : Apprentissage non-supervisé sur des données épidémiologiques (Python)
12h00-13h15	Dîner (local 1465 ou parc Gustave-Labelle)
13h15-17h00	Ateliers pratiques : Apprentissage supervisé sur des données épidémiologiques (Python) et analyse de séries temporelles (R)

Les ateliers du 22 mai seront animés par l'équipe de spécialistes du Consortium Santé Numérique : Yves Terrât (PhD en génétique), Kamran Afzali (PhD en neuropsychologie), Pascale Béliveau (PhD en imagerie biomédicale) et Khedidja Seridi (PhD en informatique).

Faculté de médecine vétérinaire

Université
de Montréal

PHOTOGRAPHIES

